

USE OF "CASE TECHNOLOGY" IN DETERMINING THE LEVEL OF AESTHETIC DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN

Salayeva Muxabbat Saburovna doctor of pedagogic sciences,
Professor of Urganch State University.
Jabberganova Quvonch Maqsud qizi Urganch State University
2nd stage graduate student

Abstract: *This article discusses the technology of using the "Case" technology in determining the level of aesthetic development of preschool children.*

Key words: *Preschool age, early aesthetic development, art world, aesthetic taste, creativity, aesthetic development, "Case" technology, diagnostics.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanish darajasini aniqlashda "Keys" texnologiyasidan foydalanish texnologiyasi haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha yosh davri, erta estetik rivojlanish, san'at olami, estetik did, ijodiy qobiliyat, estetik rivojlanish, "Keys" texnologiyasi, tashxis.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается технология использования технологии «Кейс» в определении уровня эстетического развития детей дошкольного возраста.*

Ключевые слова: *Дошкольный возраст, раннее эстетическое развитие, мир искусства, эстетический вкус, творческие способности, эстетическое развитие, технология «Кейс», диагностика.*

Maktabgacha yosh davri - bu san'at olamini barcha xilma-xilligi bilan ko'rib chiqish mumkin bo'lgan erta estetik rivojlanish davri bo'lib, maktabgacha ta'lim tashkilotining ochiqligi, yaqin hamkorlik va ta'lim muammolarini hal qilishga yordam beradigan boshqa ijtimoiy institutlar bilan o'zaro munosabatlarini o'z ichiga olgan muammolarni hal qilish kabi dolzarblik kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining mehnati faolligini ta'minlashda "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi"ga muvofiq barcha pedagogik

faoliyatning diqqat markazida bolalarda go‘zallik tuyg‘usini rivojlantirish, estetik did va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish turadi. “Maktabgacha ta’lim konsepsiyasi”da bola hayotida san’at katta rol o‘ynashi, bolaning hayoti san’at olamida, uning rang-barangligi va boyligi bilan hamohang bo‘lishi kerakligi qayd etilgan. Ushbu vazifalarning dolzarbligi bizni maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirish muammosini o‘rganishga undadi va biz ushbu muammoni hal qilishning eng samarali usullarini topishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanish darajasini aniqlash uchun quyidagi tadqiqot usullari qo‘llanildi. Badiiy faoliyatda bolalarning estetik rivojlanishi tashxissi E.M.Torshilova testi, T.V.Morozova "Peyzaj", "Rassom bilan suhbat", "Men nimani yaxshi ko'raman, men u haqida gapiraman" diagnostik o'yin vaziyatlari yordamida amalga oshirildi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining yaxlit pedagogik jarayonida katta maktabgacha yoshidagi bolalarda individual tashxis ma'lumotlarini tahlil qilish natijasida o'rtacha va past darajada ustunlik qilishlari aniqlandi, tashxis natijalari bizni bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirishga yordam beradigan samarali usullarni izlashga yo'naltirdi. Ushbu muammoni hal qilishning yangi, optimal va samarali usullarini izlashni davr talabui deb hisobladik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirishga hissa qo'shadigan bir qator zamonaviy usullar, yondashuvlar va texnologiyalarni o'rganib chiqib, biz “Keys” texnologiyasini tanladik. Bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirish ko'p yillar davomida tadqiqotchilarning e'tiborini tortgan muammolardan biridir. Ushbu muammoni o'rganish dolzarbligi maqsadli estetik rivojlanishda har bir shaxsning yoshligidan boshlab ijodiy qobiliyatlari va mayllariga ta'sir qilish va umuman estetik tarbiya uchun zamin yaratish bilan bog'liqdir.

Estetik rivojlanish - bu shaxsning estetik idroki va ongini, munosabatlari va estetik faolligini shakllantirish va rivojlantirishda uzoq davom etadigan jarayondir. Estetik rivojlanish jamiyatning estetik madaniyatini shaxs tomonidan o‘zlashtirilishi

bilan bog'liq bo'lib, turli yo'llar va turli shakllarda amalga oshiriladi. Bolaning estetik rivojlanishini amalga oshirishda ta'lim muhim rol o'ynaydi, chunki u jamiyatning estetik madaniyatini tizimli ravishda shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining o'quv jarayoni mazmunida estetik tarbiya yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Estetik tarbiya - bu bolalarning hayoti va faoliyatini tashkil etish, bolaning estetik his-tuyg'ularini, estetik didini rivojlantirishga, hayot va san'atdagi go'zallik haqidagi g'oyalar va bilimlarni shakllantirishga, bizni o'rab turgan hamma narsaga estetik munosabat va estetik munosabatni shakllantirishga yordam beradigan jarayondir.

Estetik rivojlanishning dolzarbligi jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichidagi talablari bilan bog'liq bo'lib, san'atning ta'siri imkon qadar erta, erta bolalikdan boshlanishi juda muhimdir. Yoshlikdan san'atni teran his qilish va anglash qobiliyatini tarbiyalash, unga mehr-muhabbat paydo bo'lishi hamda keyinchalik umrbod yodda saqlanib qolishi, insonning estetik tuyg'ulari, estetik didining shakllanishiga ta'sir qiladi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirishga yordam beradigan echimlarni topish va yo'llarini topish ushbu muammoni eng muvaffaqiyatli hal qilishini tushunishga olib keldi.

Davlat ta'lim standarti talablarini amalga oshirish kontekstida ta'lim texnologiyalaridan biri "Keys" texnologiyasiga tegishlidir. "Keys" texnologiyasi AQSh biznes maktabida paydo bo'lgan va keyinchalik ta'limda qo'llanila boshlangan. O'zbekistonda bu texnologiya uzluksiz ta'lim tizimida faqat oxirgi 20 yil ichida joriy etila boshlangan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotiniing ta'lim dasturi doirasida ta'lim-tarbiya jarayonini yangi bosqichga ko'tarib, bolani san'atni sintez qilishga o'rgatish orqali estetik tasvir, estetik hodisa va estetik tushunchalar bilan boyitish va to'ldirishga harakat qilamiz.

Shunday qilib, katta maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirishda dalillarga asoslanib, "Keys" texnologiyasidan maqsadli foydalanish zarurati va uni maktabgacha ta'lim tashkilotiniing ta'lim jarayoniga joriy etish uchun

pedagogik shart-sharoitlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi va o'rtadagi qarama-qarshiliklar aniqlandi.

Ko'rsatilgan qarama-qarshilik asosida tadqiqot muammosi aniqlanib, qanday pedagogik sharoitlarda “Keys” texnologiyasidan foydalangan holda katta maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirish eng samarali bo'lishini aniqlash maqsad qilib belgilandi.

Ushbu pedagogik tajribaning maqsadi katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik rivojlanishini keys texnologiyasidan foydalangan holda oshirishdir.

Maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar belgilandi:

- “Keys” texnologiyalaridan foydalangan holda katta maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirish bo'yicha eksperimental va amaliy ishlar tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish;

- “Keys” texnologiyasidan foydalangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar samaradorligini baholash. Ish bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Nazariy tahlil davomida aniqlangan pedagogik shartlar asosida shakllantiruvchi bosqichning mazmuni aniqlanadi:

- ta'lim jarayonini badiiy obraz asosida turli xil san'at va badiiy faoliyat turlarini ifodalash va uyg'unlashtirish yo'li bilan tashkil etish;

- katta maktabgacha yoshdagi bolalarning san'atni idrok etish jarayonida badiiy faoliyatini ko'proq tashkil etish;

- katta maktabgacha yoshdagi bolalarni MTTning estetik rivojlanish muhitini boyitishga o'rgatish;

- ta'lim jarayoni sub'ektlarining ijtimoiy institutlar (muzey, bolalar kutubxonasi, teatr) bilan faol o'zaro aloqasidan foydalanish;

- MTT va oila o'rtasidagi faol hamkorlik va o'zaro munosabatlarni o'rnatish.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik rivojlanishni shakllantirish bo'yicha belgilangan pedagogik shart-sharoitlarni hisobga olgan holda, rejalashtirilgan vazifalarga muvofiq “Keys” texnologiyasidan foydalanish eksperimental ish rejasi ishlab chiqildi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonida katta maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasi bilan shug'ullanish bir qator aniq vazifalarni hal qilishga qaratilgan:

1. Bolalarni turli xil san'at asarlari bilan tanishtirish, vizual taassurotlarini boyitish, estetik his-tuyg'ularni shakllantirish, "Keys usuli" (keys texnologiyasi) ning simulyatsiya qilingan vaziyatidan foydalangan holda baholash;

2. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda turli estetik ob'ektlar va san'at asarlarini idrok etish tajribasini shakllantirish;

3. Bolalarda badiiy asarlarni (og'zaki, musiqiy, vizual) qiymat-semantik idrok etish va tushunish uchun zarur shart-sharoitlarni rivojlantirish;

4. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarni san'atdagi o'z ijodi bilan tanishish jarayonida shaxsiy yutuqlarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash.

5. Bolalarni o'z g'oyalarini, kechinmalarini, his-tuyg'ularini, fikrlarini badiiy shaklda mujassamlashtirishga undash va shaxsiy ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash;

6. Bolalarning estetik rivojlanishi va san'at asarlari va hayot hodisalarini mustaqil baholash qobiliyatining asoslarini shakllantirish.

Bizning rejamiz bir nechta yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Bolalar bilan ishlash. Kun tartibi asosida tarbiyachi va bolalarning birgalikdagi ta'lim faoliyati, mustaqil faoliyati va madaniy amaliyotlarini integratsiyalash; suhbatlar va muloqotlar; o'yin faoliyati: sahnalashtirilgan o'yinlar, rolli o'yinlar, bolalar studiyasi; badiiy va ijodiy faoliyat: ijodiy ustaxonalar (mahsulotli faoliyat), badiiy adabiyot o'qish va she'rlarni yodlash, musiqiy teatrlashtirilgan xona; didaktik o'yinlar va mashqlardan foydalanish; ijodiy tanlovlar va ko'ngilochar tadbirlarda ishtirok etish; ish stoli bosma va badiiy va didaktik o'yinlar; tematik albom va rasmlarni ko'rish; musiqa ijro etish; ijod markazida chizish va rang berish; turli teatr turlaridagi o'yinlar va "Keys" texnologiyasidan foydalangan holda rolli o'yinlardan foydalanish.

Muammoni to'g'ridan-to'g'ri ishlash jarayonida "Keys" texnologiyasidan foydalangan holda katta maktabgacha yoshdagi bolani hissiy emotsional muhitda rivojlanish usullari aniqlandi:

- qismlarning uyg'unlashuvini qabul qilish;
- bolalarning his-tuyg'ularini jonlantirish usulidan foydalanish;
- adekvat hissiyotlar usulini qo'llash;
- turli sezgi organlari tomonidan idrok etish usullaridan foydalanish;
- holat usulini qo'llash va boshqalar.

Shuningdek, tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari - yaxlit faoliyat davomida bolalarga turli xil san'at turlarining (musiqa, rasm, adabiyot) o'ziga xos xususiyatlari, ularning badiiy vositalarining tashqi mihit va genetik xususiyatlari haqida tushuncha berish va bolani dunyoni barcha elementlarini o'zaro bog'liq bo'lgan bir butun sifatida ko'rishga o'rgatish maqsad qilib qo'yildi..

Integratsiyalashgan guruhlar tizimi bolaning axborot-majoziy va hissiy to'yinganligi, uning dunyoni poliartistik (tashqi mihit va genetik xususiyatlari bilan) idrok etish va turli tadbirlarda o'zini namoyon qilish asosida uyg'un rivojlanishi dinamikani o'z ichiga oladi.

Biz katta maktabgacha yoshdagi bolalar bilan badiiy va estetik siklni birlashtirishning turli xil variantlarini sinab ko'rdik.

a) rasm chizish, applikatsiya va modellashtirish bo'yicha tashkil etilgan ta'limiy faoliyatda bir mavzu (bir tasvir) asosida birin-ketin amalga oshiriladi, bu esa bolaning badiiy tajribasini juda qisqa vaqt ichida chuqurlashtirish va tizimlashtirish imkonini beradi;

b) bir ta'limiy faoliyatda tasviriy san'atning ikki (kamdan-kam uch) turini birlashtiradi;

v) bir ta'limiy faoliyatda bolalar bir turdagi san'at asari bilan tanishadilar va shunga o'xshash mavzu boshqa (yoki boshqa) san'at turlarining texnikasi yordamida ochiladi;

d) har bir tashkil etilgan integratsiyalashgan ta'limiy faoliyatda "Keys" texnologiyasidan foydalaniladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, integratsiyalashgan guruhlarni rejalashtirish ta'limiy faoliyatga turli xil faoliyat turlarini kiritish tamoyili asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda bir mavzuni o'rganish bir necha ta'limiy faoliyatlarda davom ettiriladi

va bitta tizimni tashkil qiladi. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqargan holda, atrofdagi voqelikka hissiy munosabatini bildirgan holda turli xil badiiy faoliyat turlariga jalb qilindi. O'ning oxirida bolalar kerakli bilim va ko'nikmalarga erishgandan so'ng, yakuniy integratsiyalashgan ta'limiy faoliyat bo'lib o'tadi.

Ta'limiy faoliyatlar davomida biz birinchi navbatda bolalarda badiiy asarlarga qiziqish uyg'otishni maqsad qilib, buning uchun ta'limiy vaziyatiga "Keys" texnologiyasini kiritdik va uning yordamida o'quv muammosini hal qildik. Maktabgacha yoshdagi bolalarning faoliyatlari "Keys" texnologiyasi yordamida rang-barang bo'lishi bolalarga san'atga bo'lgan kognitiv qiziqish va ishtiyoq bilan ishlash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Будже Т. Как с помощью кейсов научить воспитателей решать образовательные ситуации//Справочник старшего воспитателя.- 2017.- №12.- с.36
2. Волосатова, И.Ю. Формирование художественно-творческих способностей младших школьников в процессе обучения: автореф. Дис.канд. пед. наук / И.Ю. Волосатова. – Самара, 2007. – 23 с.
3. Генрих Вёльфлин Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. — М . : В. Шевчук, 2009. — 344 с.
4. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. "Nodirabegim" nashriyoti. Toshkent.2021 yil. 600 bet.
5. Салаева М.С. Периодизация истории узбекской педагогики как педагогическая исследовательская задача. Ж. Современные гуманитарные исследования. -Москва. 2009. № 6. - С.164-165.
6. Салаева М.С. Действующие теоретические и практические основы периодизации истории узбекской педагогикию Ж. Педагогические науки. Москва. 2011.№ 5. С.12-13.
7. Salayeva M.S. Directions and content of pedagogical researches held in Uzbekistan during the independence years. //J The advanced science. Open access journal. 2011 USA. Issue 3, P. 37-40.

8. Salayeva M.S. Pedagogical Conditions of Using the Materials of the Uzbek National Pedagogics in the Pedagogical Course Studying. //J.Eastern European Scientific Journal. Ausgabe 3-2016.www.Auris-Verlag.de(ISSN 2199-7977). P.163-168.
9. Salayeva M.S. Pedagogical conditions of use of materials of the uzbek folk pedagogy in the pedagogy course. //J .ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. .№6 (28) p 57-59
- 10 Salayeva M.S. Periodization problems, stages of formation and development the educational sustum of Uzbekistan. //J .Actual problems of modern science education and training in the region.Elektronic scientific edited volume . 1.2017. P. 189-195
11. Salayeva M.S. Improvement of Theoretical and Methodological Bases of Periodization of the History of Uzbek Pedagogy. //J. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020. ISSN: 1475-7192. P.479- 488
12. Salayeva M.S. Content And Directions Of Pedagogical Research Carried Out In Uzbekistan During The Years Of Independence (1991-2017). //J. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 3, March - 2021, P: 238-241